

INTELLEKTUAL MULK OBYEKTLAR BUXGALTERIYA HISOBINING NAZARIY ASOSLARI

N.D.Maxmudova

“TIQXMMI”MTU “Buxgalteriya hisobi va audit”
kafedrası katta o`qituvchisi Phd.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17053822>

Annotatsiya. Ushbu tezis intellektual mulk (IM) obyektlarining buxgalteriya hisobining nazariy asoslarini o`rganishga bag`ishlangan. Intellektual mulk (patentlar, mualliflik huquqlari, savdo belgilar) zamonaviy iqtisodiyotda nomoddiy aktivlar sifatida muhim o`rin tutadi va uning hisobga olishi maxsus nazariy yondashuvlarni talab qiladi. Tezisdá IM obyektlarini tan olish, ularning asl qiymatini aniqlash, amortizatsiya jarayoni va qayta baholash mezonlari kabi nazariy tamoyillar tahlil qilinadi. O`zbekiston Respublikasi qonunchiligi va xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS 38 “Nomoddiy aktivlar”) asosida nazariy asoslarning amaliy tatbiqi ko`rib chiqiladi. Shuningdek, buxgalteriya hisobida IM ni samarali boshqarish uchun nazariy platforma taklif etiladi. Xulosa sifatida, nazariy asoslarning to`g`ri qo`llanilishi moliyaviy shaffoflikni oshirish va iqtisodiy foydani maksimal darajada olishda muhim ahamiyatga ega ekanligi ta`kidlanadi.

Kalit so`zlar. Intellektual mulk, buxgalteriya hisobi, nazariy asoslar, nomoddiy aktivlar, IFRS, amortizatsiya, qayta baholash, moliyaviy shaffoflik, iqtisodiy foyda, O`zbekiston qonunchiligi.

Intellektual mulk obyektining boshlang`ich qiymatini shakllantiruvchi xarajatlar tarkibiga bir qator xarakterli elementlar kiradi. Jumladan, shartnoma asosida huquq egasiga to`langan mablag`lar, intellektual mulk obyektini rasmiy ro`yxatdan o`tkazish bilan bog`liq davlat yig`imlari va bojxona bojlari, belgilangan soliqlar, axborot-konsalting xizmatlari uchun to`lovlar, vositachilarga ajratilgan xizmat haqlari, shuningdek mazkur obyektни foydalanishga tayyor holatga keltirishga yo`naltirilgan boshqa zaruriy xarajatlar ushbu qiymat tarkibida aks ettiriladi.

Buxgalteriya balansida intellektual mulk obyektiga nisbatan mutlaq huquqni e`tirof etishga asos bo`ladigan huquqiy va iqtisodiy shart-sharoitlar mavjud bo`lishi zarur bo`lib, ayni shu asosda vujudga kelgan kreditorlik majburiyatlari ham buxgalteriya balansida tegishli tarzda aks ettirilishi lozim. Shu tarzda, intellektual mulk obyektining buxgalteriyadagi aks ettirilishi uning huquqiy maqomini aniq belgilovchi va moliyaviy hisobotning xolisligini ta`minlovchi muhim omil sifatida qaralishi darkor. Bunday yondashuv statik balansga xos bo`lib, bunda moliyaviy ko`rsatkichlar aniq muddatlarga ega

bo'lgan haqiqiy pul majburiyatlari asosida shakllanadi va to'lov qobiliyati ushbu majburiyatlarga nisbatan aniqlanadi. Shu bilan birga, nomoddiy aktivlarning iqtisodiy talqini esa nazorat mezoniga asoslanadi. Bunda aktivda ko'rsatilgan daromadlarni tan olishga ruxsat beriladi, ya'ni aktivning mavjudligi orqali u tashkilot uchun iqtisodiy foyda keltirish salohiyatiga ega bo'ladi. Ammo intellektual mulk obyektlariga bo'lgan huquqlarning hajmi bevosita ushbu foydani e'tirof etish imkoniyati bilan bog'liq bo'lib, bu huquq miqdori tashkilot tasarrufidagi tegishli mulkiy huquqlar doirasi bilan uzviy aloqada bo'ladi. Shu bois, daromadlarni tan olish jarayoni faqat moliyaviy nazorat bilan emas, balki huquqiy egalik chegaralari bilan ham belgilanadi.

Intellektual mulk obyektlarining xo'jalik muomalalarini 7-sonli BHMS "Nomoddiy aktivlar" talablari va moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari asosida taqqoslama ko'rishini quyidagi 1 - jadvalda ko'rishimiz mumkin.

7 - sonli BHMS "Nomoddiy aktivlar" deb nomlangan milliy standartga ko'ra, "intellektual mulk nomoddiy aktivlarning tarkibiga kiritilgan holda, ular boshlang'ich qiymat bo'yicha qabul qilinishi va yuqorida keltirilgan xarajatlar asosida"¹ belgilanishi ko'rsatilgan.

7 - sonli BHMS "Nomoddiy aktivlar"ga ko'ra, "intellektual mulk obyektlarining dastlabki qiymati shakllanishida buxgalteriya boshlang'ich hujjatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda intellektual mulk obyektlarini tasdiqlovchi hujjatlar: patent, litsenziyalar, guvohnomalar, mulkiy huquqlarni korxonaning ustav sarmoyalariga o'tkazish haqidagi ta'sis hujjatlari, korxon va intellektual mulk obyektlarining ishlab chiquvchilari o'rtasidagi shartnomalar yoki mualliflik shartnomalari, intellektual mulk obyektlariga bo'lgan huquqlar bepul topshirilishida qabul qilish-topshirish dalolatnomalari bo'lishi mumkin"².

Tadqiqotlarimiz natijasida, "nomoddiy aktivlar" buxgalteriya hisobida tan olish usulining umumiy ta'rifini shakllantirish mumkin.

S.Kadirovning fikricha, "nomoddiy aktivlar - moddiy shaklga ega bo'lmagan uzoq muddatli bo'lgan tovarlar. Bundan tashqari, ularni huquqiy va iqtisodiy nuqtayi nazardan talqin qilish mumkin. Buxgalteriya hisobida nomoddiy aktivlarni tan olish intellektual mulkka nisbatan eksklyuziv huquqlarning

¹ "Nomoddiy aktivlar" 7-son BHMS, 10-band. (O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 2009-yil 21-yanvardagi 7-son (ro'yxat raqami 1485-1, 2009-yil 14-fevral), 2013-yil 17-maydagi 51-son (ro'yxat raqami 1485-2, 2013-yil 22-may), 2016-yil 5-sentabrdagi 66-son (ro'yxat raqami 1485-3, 2016-yil 9-sentabr), 2017-yil 12-iyundagi 74-son (ro'yxat raqami 1485-4, 2017-yil 16-iyun) buyruqlari bilan kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar bilan. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 10/21/3338/1117-son)

² "Nomoddiy aktivlar" 7-son BHMS, 13-band. (O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 2009-yil 21-yanvardagi 7-son (ro'yxat raqami 1485-1, 2009-yil 14-fevral), 2013-yil 17-maydagi 51-son (ro'yxat raqami 1485-2, 2013-yil 22-may), 2016-yil 5-sentabrdagi 66-son (ro'yxat raqami 1485-3, 2016-yil 9-sentabr), 2017-yil 12-iyundagi 74-son (ro'yxat raqami 1485-4, 2017-yil 16-iyun) buyruqlari bilan kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar bilan. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 10/21/3338/1117-son)

mavjudligini yoki undan foydalanishdan olinadigan daromadlar ustidan nazoratni tasdiqlovchi boshqa huquqlarning mavjudligini talab qiladi”³.

1 – jadval

Nomoddiy aktivlarni MHXS va 21-sonli BHMS “Xo’jalik yurituvchi subektlarda buxgalteriya hisobining hisobvaraqlar rejasi va uni qo’llash

T/r	Xo’jalik muomalalarining mazmuni	21-son BXMS asosida schyotlarning bog’lanishi		MHXS asosida	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
1	Boshlang’ich qiymati (haqiqiy tannarxi) bo’yicha xarid qilingan nomoddiy aktivlarning kirim qilinishi	0410-0490	0830	Nomoddiy aktivlar (Intangible assets)	Mol etkazib beruvchilar bilan hisob-kitoblar (Trade raubles)
2	Korxonaning o’zida yaratilgan nomoddiy aktivlarning haqiqiy tannarxi bo’yicha kirim qilinishi	0410-0490	0830	Nomoddiy aktivlar (Intangible assets)	Asosiy ishlab chiqarish (Cost of production)
3	Ustav kapitaliga ulush sifatida yoki aksiyaga obuna bo’lishga haq to’lash hisobiga olingan nomoddiy aktivlarning kirim qilinishi	0410-0490	4610	Nomoddiy aktivlar (Intangible assets)	Kapitalga ulush (Contributions to share capital)
4	Tekinga olingan nomoddiy aktivlarning kirim qilinishi	0410-0490	8530	Nomoddiy aktivlar (Intangible assets)	Daromad (Income)
5	Gudvill (firma bahosi)-korxonani sotib olishda aktivlarning haqiqiy bahosi va sotib olish bahosi o’rtasidagi farq sifatida aks ettirish	0480	Majburiyatlarni hisobga oluvchi schyotlar	Gudvill (Goodwill)	Boshqa majburiyatlar (Other payables)
6	Gudvill (firma bahosi) summasi har oy foydali xizmat muddati davomida hisobdan chiqarilishi	Xarajatlarni hisobga oluchi schyotlar	0480	Amortizatsiya xarajatlari (Expense)	Gudvill amortizatsiyasi (Intangible assets)
7	Nomoddiy aktivlarning sotilishi, hisobdan chiqarilishi, xarid qilingan qimmatli qog’ozlar haqining to’lovi uchun berilishi, boshqa korxonalarining ustav kapitaliga ulush sifatida, shuningdek tekinga berilganda va boshqalar natijasida boshlang’ich qiymati chiqib ketishi	9220	0410-0490	a) Sotilishi:	
				Sotish xarajatlari (Cost of sales)	Nomoddiy aktivlar (Intangible Assets)
				b) Tekinga berilganda:	
				Xarajatlar (Expense)	Nomoddiy aktivlar (Intangible Assets)
				v) Ustav kapitaliga ulush sifatida berilganda:	
				Kapitalga investisiyalar (Investment in capital)	Nomoddiy aktivlar (Intangible Assets)
				d) Qimmatli qog’ozlar uchun to’lov sifatida berilganda:	
Qimmatli qog’ozlar (Financial Investments)	Nomoddiy aktivlar (Intangible Assets)				

bo’yicha yo’riqnoma” asosida hisobga olinishining taqqoslama jadvali ⁴

Tadqiqotlarimiz natijalariga ko’ra, eksklyuziv huquqlarga ega bo’lgan shaxs intellektual mulk obyektidan foydalanish orqali olinadigan daromadlarni to’liq nazorat qilish imkoniyatiga ega bo’ladi. Bu esa obyektga nisbatan qonuniy mulkiy huquqlarning ustunligini ta’minlaydi. Shu bilan birga, mazkur

³ Kadirov S.Sh. “Nomoddiy aktivlar hisobi va tahlili uslubiyotini takomillashtirish” mavzusidagi 08.00.08 – “Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit” Iqtisodiyot fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi Avtoreferati. Toshkent – 2024-yil

⁴ O’zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobi milliy standarti (21-sonli BHMS) “Xo’jalik yurituvchi subektlarda buxgalteriya hisobining hisobvaraqlar rejasi va uni qo’llash bo’yicha yo’riqnoma”ni tasdiqlash to’g’risida [O’zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2024-yil 27-dekabrda ro’yxatdan o’tkazildi, ro’yxat raqami 3593] Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 28.12.2024-y., 10/24/3593/1084-son) ma’lumotlari asosida muallif ishlanmasi

obyektlardan foydalanishda boshqa shaxslarga nisbatan amaldagi qonunchilik doirasida belgilangan cheklovlar mavjud bo'lib, ular mazkur aktivdan foydalanish yoki undan foyda olish imkoniyatlarini faqatgina ma'lum darajada amalga oshirish huquqini beradi. Ayniqsa, obyektidan foydalanish huquqining vaqtinchalik taqsimoti, ya'ni undan muddatidan oldin yoki keyin foydalanish huquqiga ega bo'lgan qonuniy egalar mavjud bo'lgan holatlarda, foyda olishda ushbu subyektlarning o'zaro munosabatlari dinamik balans konsepsiyasiga xos iqtisodiy holatni vujudga keltiradi. Boshqacha aytganda, aktiv ustidan foydalanish huquqi bir nechta shaxslar o'rtasida bo'lishi mumkin va bu ularga daromad olishda ishtirok etish imkonini beradi.

Shu bilan birga, eksklyuziv huquq egasining intellektual mulk obyektidan foydalanish va uni tasarruf etishdagi erkinligi, shuningdek mazkur obyekt orqali hosil bo'ladigan iqtisodiy manfaatlarni to'liq nazorat qilish huquqi, statik balans konsepsiyasiga xos bo'lgan aniq va barqaror mulkiy maqomni ifodalaydi. Bunday yondashuvda intellektual mulk obyektiga egalik qiluvchi subyektning huquqiy ustuvorligi moliyaviy hisobotlarda ushbu aktivning iqtisodiy mazmunini to'liq ochib berishga xizmat qiladi hamda balansda ularning real qiymatini e'tirof etish imkoniyatini ta'minlaydi. Ushbu ikki yondashuv — statik va dinamik balanslar — intellektual mulk obyektlarining buxgalteriyadagi aks ettirilishida o'zaro uyg'unlikda amal qilishi lozim. Aynan mana shu iqtisodiy-huquqiy holat intellektual mulkning kompleks va ko'p qirrali xususiyatini ifodalaydi.

Mazkur munosabatlarni ifodalovchi formulaviy model quyidagicha shakllantiriladi:

$$CN = f(EH, LU, RL)$$

bu yerda:

CN (Sontrol over Net income) – foydani nazorat qilish darajasi,

EH (Exclusive Rights) – intellektual mulkka nisbatan eksklyuziv huquqlarning mavjudligi va hajmi,

LU (Level of Usage Freedom) – foydalanish erkinligi darajasi,

RL (Regulatory Limits) – qonunchilikda belgilangan cheklovlar va boshqa subyektlar foydalana oladigan huquqiy imkoniyatlar.

Ushbu model intellektual mulk obyektining iqtisodiy qadriyatini baholashda va uni buxgalteriya hisobida to'g'ri aks ettirishda nazorat mezonining qanchalik muhim o'rin tutishini ko'rsatadi. Shuningdek, aktiv ustidan egalik, foydalanish va daromad olish huquqlari o'zaro qanday nisbatda taqsimlanishini chuqur tahlil qilish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Сотволдиев А.С. Финансовый и управленческий учет. Учебник. Т.: Иқтисод-молия, 2012 г. – 280 б.
2. Sotivoldiev A.S. Buxgalterning izohli lug'ati. Toshkent: NORMA, 2010 yil. 280 b.
3. Urazov K.B. Buxgalteriya hisobi va audit. T.: "O`qituvchi" -2004 y
4. Urazov B., Vohidov S. Boshqa tarmoqlarda buxgalteriya hisobining xususiyatlari. T.: "Adib nashriyoti", 2011 y. – 494 b.
5. Ochilov I., Qurbonbev J. Moliyaviy hisob. T.: TMI, 2004.-256 b.
6. Pardaev A.X., Pardaev B.X. Boshqaruv hisobi. O`quv qo`llanma.-T.: Gafur Gulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2008. 252 b.
7. Ortikov X.A. va boshqalar. Ozbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standartlariga sharhlar toplami. Toshkent, "NORMA", 2010. — 528-6
8. Ortikov X.A. va bosh Buxgalteriya hisobi bo'yicha uslubiy qo`llanmalar to'plami. Toshkent, "NORMA", 2010. — 368-6
9. Zavalishina I.A. "Yangicha buxgalteriya hisobi" , T.: 2003y. "Itisodiyot va huquq dunyosi" nashriyot uyi, 364-bet.
10. Завалищина И.А. Бухучет по новому. –Т.: Мир экономики и права, 2004. 432 б.
11. Ibragimov A., Ochilov I., Qo`ziev I., Rizaev N. Moliyaviy va boshqaruv hisobi. T.: Iqtisod-moliya nashriyoti, 2008. - 444 b
12. Karimov A., Islomov F. va boshqalar. Buxgalteriya hisobi. Darslik. –T.: "Sharq" nashriyot-matbaa aktsiyadorlik kompaniyasi, 2004.-592b.
13. Bobojonov O. Moliyaviy hisob. Darslik. Buxgalteriya hisobining xalqaro (IAS), Amerika (GAAP) va milliy (BHMS) standartlariga asosan o`zgartirishlar va qo`shimchalar kiritilgan. – T.: Moliya, 2002. - 456 b.
14. Джамбакиева Г. Финансовый учет. Учебное пособие. Т.: Иқтисод-молия, 2012 г. – 348 б.
15. www.natlib.uz – A.Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi
16. www.ziunet.uz – Ta'lim portali

